

OMIXTA YEM ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

Orifjonov Serobiddin Ulug‘bek o‘g‘li

Andijon davlat texnika institute

serobiddinorifjonov@gmail.com

Sodiqov Shoxqosim Kozimjon o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti

Intellektual boshqaruv va kompyuter tizimlari

Fakulteti 4-kurs talabasi

Email: sodiqovshoxqosim@gmail.com

Omixta yem ishlab chiqarish chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohaslarini yuqori sifatli va muvozanatli ozuqa bilan ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim sanoat jarayonidir. Ushbu jarayonni avtomatlashtirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, rentabellikni oshirish va sifatni yaxshilashda alohida o'rin tutadi. Granulalangan omixta yem ishlab chiqarish jarayonida xomashyo tayyorlash bosqichi alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon yakuniy mahsulotning sifati va ozuqaviy qiymatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu bosqichda birinchi navbatda xomashyo ehtiyotkorlik bilan tanlanadi, sifat jihatidan baholanadi va ifloslantiruvchi moddalardan tozalanadi. Tanlab olingan xomashyolar maxsus uskunalarda maydalanadi va keyinchalik aralashtirish bosqichiga o'tkaziladi. Bu bosqichda bajariladigan har bir texnologik amaliyot yemning yakuniy sifatini belgilovchi omillardan biridir.

Xomashyolarni tayyorlash jarayoni ularni begona moddalar va iflosliklardan, masalan, chang, tosh, metall parchalari yoki boshqa aralashmalardan tozalash bilan boshlanadi. Ushbu maqsadda zamonaviy tozalash uskunalaridan foydalaniladi, jumladan, magnit separatorlar metall qoldiqlarni aniqlab, ajratib chiqaradi, vibroelektrik organik va noorganik iflosliklarni olib tashlaydi. Havo oqimi asosidagi ajratish tizimlari engil fraksiyalarni, masalan, qobiq yoki changni tozalashda samarali hisoblanadi. Tozalash jarayoni odatda avtomatlashtirilgan bo'lib, Programmable Logic Controller (PLC) tizimlari orqali boshqariladi, bu esa jarayonning aniqligini oshiradi va inson xatolarini kamaytiradi.

Tozalashdan so'ng xomashyolar maydalash bosqichiga o'tadi, bu jarayon xomashyoni kerakli zarracha hajmiga keltirish uchun mo'ljallangan. Maydalashda bolg'ali yoki valikli maydalagichlar qo'llaniladi, ular xomashyoni 2 mm dan 12 mm gacha bo'lgan fraksiyalarga aylantiradi. Omixta yemning hayvonlar tomonidan oson hazm qilinishini ta'minlaydi. Maydalash jarayoni avtomatik boshqaruv tizimlari, masalan, og'irlik sensorlari va tok kuchi datchiklari yordamida optimallashtiriladi, bu esa energiya sarfini 8–10% gacha kamaytiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Tozalash va maydalash jarayonlarida avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanish ishlab chiqarishni soddalashtiradi, resurslarni tejaydi va mahsulotning barqaror sifatini kafolatlaydi.

Turli xildagi xomashyolarni bir xil usulda maydalash samarasiz bo'lishi mumkin, chunki ularning fizik va kimyoviy xususiyatlari har xil. Shuning uchun har bir xomashyo turi uchun mos texnologik usulni tanlash muhimdir. Masalan, don mahsulotlari odatda bolg'ali yoki diskli tegirmonlar yordamida maydalansa, yog'li va nam mahsulotlar uchun valikli yoki vintli maydalagichlar samaraliroq bo'ladi. Ushbu yondashuv optimal o'lchamdagi zarrachalarni olish va texnologik jarayonlarda barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Aralashtirish granulalangan omixta yem ishlab chiqarishning hal qiluvchi bosqichlaridan biri bo'lib, bu jarayon barcha tarkibiy xomashyolarni ishlab chiqilgan retsept asosida belgilangan nisbatlarda bir tekis aralashtirishni o'z ichiga oladi. Aralashtirishning aniqligi tayyor mahsulotning ozuqaviy qiymati, samaradorligi va hayvonlarning ehtiyojlariga mos kelishini belgilaydi. Retseptlar, odatda, hayvonlarning biologik turi, yoshi, mahsuldorlik darajasi va sog'lig'i kabi omillarni inobatga

olgan holda ishlab chiqiladi. Shu bois xomashyo komponentlarining nisbatlari oldindan laboratoriya sharoitida belgilab olinadi va ishlab chiqarishda qat'iy ravishda shu nisbatlarga amal qilinadi.

Xomashyolarning bir tekisda aralashishini ta'minlash uchun maxsus mexanik mikserlardan foydalaniladi. Bunday mikserlar turli shakl va o'lchamda bo'lib, ishlab chiqarish jarayonining quvvatiga, xomashyoning fizik holatiga va ishlab chiqarishning uzluksizligiga qarab tanlanadi. Eng ko'p tarqalgan mikser turlari – gorizontallenta mikserlar, vertikal aralastirgichlar va barabanli aralastirgichlardir. Har bir mikser turi o'ziga xos afzalliklarga ega: masalan, gorizontallenta mikserlar yuqori sig'imli va barqaror ishlashga ega bo'lsa, vertikal mikserlar joyni tejaydi va o'rtacha hajmdagi partiyalar uchun qulay hisoblanadi. Aralastirish jarayonida nafaqat mikser turi, balki aralastirish vaqti va tezligi ham muhim omillar hisoblanadi. Vaqt juda qisqa bo'lsa, xomashyolar to'liq aralashmasligi mumkin. Aksincha, juda uzoq vaqt davomida aralastirish esa komponentlarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga zarar yetkazishi, issiqlik ta'sirida ozuqaviy moddalar parchalanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli optimal aralastirish vaqti va tezligini oldindan tajriba asosida aniqlash va ishlab chiqarish jarayonida qat'iy kuzatish zarur.

Sxemada granulalangan omixta yem ishlab chiqarish jarayonining avtomatik rostlash strukturaviy sxemasi asosida tuzilgan bo'lib, unda har bir texnologik bosqichda kuzatiladigan parametrlar, sezgich (datchik) va o'lchov asboblari, signal uzatish usullari, ijrochi mexanizmlar, boshqaruv va nazorat vositalari batafsil yoritilgan.

Xom ashyo omboridan boshlangan jarayon tozalash, maydalash, aralastirish, granulalash, qadoqlash va saqlash bosqichlari orqali amalga oshiriladi. Har bir bosqichda texnologik parametrlar (massa, harorat, namlik, bosim, oqim tezligi va boshqalar) doimiy kuzatilib boriladi. Masalan, xom ashyo omborida daraja va harorat datchiklari o'rnatiladi, ular orqali ombordagi xom ashyo miqdori va saqlash sharoiti nazorat qilinadi. Tozalash va maydalash bosqichida oqim tezligi, zarracha o'lchami va metall aralashmalarni aniqlash uchun optik va magnit datchiklar ishlatiladi. Aralastirgich (dozator) bosqichida elektron tortish asboblari, namlik va harorat datchiklari yordamida komponentlarning aniq dozalanishi va aralashmaning bir xilligi tekshiriladi.

Granulalash bosqichida harorat, bosim va granulalarning zichligi kabi parametrlar maxsus harorat va bosim datchiklari, zichlik o'lchagichlar bilan nazorat qilinadi. Qadoqlash bosqichida avtomatik tarozi va qadoqlash apparatlari yordamida har bir qopga aniq miqdorda yem solinishi ta'minlanadi. Tayyor mahsulot omborida esa harorat va nisbiy namlik datchiklari yordamida saqlash sharoitlari doimiy ravishda kuzatilib boriladi.

Jarayon davomida barcha datchiklardan kelayotgan signal va ma'lumotlar elektr, pnevmatik yoki gidravlik usullar orqali markaziy boshqaruv tizimiga (odatda PLC yoki SCADA tizimi) uzatiladi. Ushbu tizimlar ma'lumotlarni qabul qilib, tahlil qiladi va kerakli hollarda ijrochi

mexanizmlarga buyruq beradi. Ijrochi mexanizmlar sifatida elektromotorlar, pnevmatik klapanlar, elektromagnitli aktuatorlar, konveyerlarni harakatga keltiruvchi mexanizmlar va boshqalar ishlatiladi. Boshqaruv tizimi (masalan, PLC) barcha texnologik parametrlarni doimiy monitoring qilib, avtomatik ravishda rostdashni amalga oshiradi. Masalan, aralastirish sifati past bo'lsa, aralastirish vaqti yoki mikser tezligi avtomatik o'zgartiriladi; granulalash bosqichida harorat yoki bosim me'yordan oshib ketisa, sovitish tizimi avtomatik ishga tushiriladi.

Tizimda taqqoslovchi qurilmalar, uzibulagichlar, ijrochi mexanizmlar va boshqarish apparatlari mavjud bo'lib, ular yordamida har bir bosqichda texnologik parametrlar belgilangan me'yorlarda ushlab turiladi. Markazlashtirilgan kuzatuv va boshqaruv mashinalari (masalan, EHM yoki SCADA paneli) yordamida butun jarayon operator tomonidan nazorat qilinadi. Telemexanika qurilmalari esa uzoqdan monitoring va boshqaruv imkonini beradi. Himoya va hisoblash elementlari (masalan, avtomatlar, termik relelar, signalizatsiya lampalari) jarayon xavfsizligini ta'minlaydi.

Yordamchi qurilmalar (filtrlar, reduktorlar, ta'minlash manbalari, magnitli ishga tushirgichlar, avtomatlar, saqlagichlar va boshqalar) funksional sxemada ko'rsatilmaligi mumkin, biroq ular jarayonning uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun muhimdir. Sxemadagi sezgichlardan (datchiklardan) kelayotgan signal texnologik oqim tizmasida bevosita o'rnatilgan o'lchov o'zgartkichlar, ikkilamchi o'lchov qurilmalari, uzatish va ko'rsatish asboblari, avtomatika vositalari va asbob-uskunalarga uzatiladi. Funksional sxemaning eng pastki qismida boshqarish pult va boshqarish apparatlari joylashadi. Bunday texnik qurilmalar odatda ikki ramka (pastki va yuqori) ichida tasvirlanadi. granulalangan omixta yem ishlab chiqarish jarayonining avtomatik rostdash strukturaviy sxemasi har bir texnologik bosqichda kerakli parametrlarni doimiy monitoring qilish, avtomatik boshqaruv va rostdash, xavfsizlik va samaradorlikni ta'minlash uchun zamonaviy datchiklar, boshqaruv tizimlari va ijrochi mexanizmlar bilan jihozlangan. Bu esa ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi, mahsulot sifatining barqarorligi va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarning oldini olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat kilish va avtomatlashtirish
2. Eshbekov, M. (2021). Oziq-ovqat va yem mahsulotlari texnologiyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti.
3. Axmedov, A., & Tojiboyev, O. (2019). Qishloq xo'jaligi xomashyolari va ularni qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: Agrotech nashriyoti.
4. Beknazarov, B. (2020). Chorvachilikda yem ishlab chiqarishning zamonaviy usullari. Samarqand: Innovatsiya markazi.
5. Norqulov, S. (2017). Yem ishlab chiqarishning nazariy asoslari. Qarshi: Muhandis nashriyoti.
6. G'aniyev, R., & Ubaydullayev, M. (2020). Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
7. Mirzayev, B. (2019). Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini dastlabki qayta ishlash texnologiyasi. Buxoro: Zamonaviy ta'lim.